

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

MODERNO EDIFICADO EM SÃO PAULO: CRESCIMENTO E DESEJO DE TRANSFORMAR-SE EM METRÓPOLE

*Ana Paula Nascimento**

* Doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e mestre pela mesma instituição. E-mail: ananas1@gmail.com

Resumo

Muitos pesquisadores já se detiveram em temas específicos de São Paulo no período entre 1920 e 1960, época de grande crescimento demográfico e territorial da cidade, em que cada vez é maior o número de edificações sintonizadas com preceitos de uma arquitetura moderna, pontuando o centro da cidade e se constituindo em verdadeiros focos de interesse. Parte dos arquitetos do período passa a se envolver cada vez mais com essa produção e, igualmente, a participar da vida cultural da urbe, numa clara tentativa de agrupamento em torno de uma causa comum, a arquitetura moderna.

Para reconhecimento desse moderno edificado em São Paulo, realizou-se abordagem aproximativa, partindo-se da cidade-panorama com uma gradual aproximação para particularizar construções significativas da arquitetura moderna, implantadas no centro da Paulicéia no período. A observação de um ponto externo remete à cidade-museu e ao museu-cidade no período em que o Museu de Arte Moderna de São Paulo esteve envolvido com essa produção, pela participação *in loco* e com relação ao ideário preconizado.

Como não faz parte do escopo deste trabalho um estudo exaustivo de todos os arquitetos ligados ao modernismo, o recorte estabelecido compreende a participação dos arquitetos estrangeiros cujas obras compõem grande parte da área urbana central, embora nunca tenham participado do debate cultural do período. O trabalho igualmente focaliza a produção dos arquitetos que de alguma maneira estão relacionados com o MAM em seu momento inicial, pois se percebe nesse grupo a clara intenção de contribuir para a disseminação da arquitetura moderna e, por conseguinte, auxiliar na construção de uma cidade igualmente moderna. Por fim, serão enumerados os projetos emblemáticos do centro da cidade, mesmo que os idealizadores não façam parte de nenhuma das duas categorias acima expostas, por serem responsáveis pela introdução de novos preceitos na Paulistânia ou se destacarem na paisagem pelas características exemplares.

Palavras-chave:

Arquitetura moderna, São Paulo (cidade) e Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Abstract

Many researchers have worked on specific subjects on São Paulo city of the 1920 -1960, a time of strong demographical and territorial growing, where the number of buildings 'tuned' with the modern architecture is also growing and becoming real objects of interest. Some architects of that period became more and more involved in this production as well in participating in the urban cultural life, an attempt of grouping around a common cause, the modern architecture.

To do the recognition of this kind of 'modern' built in São Paulo city, we take an approximative approach, from a panoramic view towards some important buildings constructed in downtown São Paulo of the period. An observation from an external point, send us to the museum-city and to the city-museum of the period where the Museu de Arte Moderna de São Paulo have involved itself with this production.

An exhaustive study of all architects linked to the modernism is not the aim of this work. The approach used here covers the participation of architects whose works are the majority of downtown São Paulo's buildings, although this architects have never participated in the cultural debate of the period. This work has as focus the production of the architects related with MAM in its beginning because there is a clear intention in contribute to the expansion of the modern architecture and to the construction of a modern city as well. At last, downtown's important projects will be enumerated, even if the architects don't have participated in the two categories above, but by their responsibility in introducing new concepts on the city or by the exemplary nature of their buildings, contrasting in the landscape.

Keywords

Modern Architecture, São Paulo (city), Museu de Arte Moderna de São Paulo.

MODERNO EDIFICADO EM SÃO PAULO: CRESCIMENTO E DESEJO DE TRANSFORMAR-SE EM METRÓPOLE

A cidade de São Paulo do período entre 1920 e 1960 já foi tema específico de muitas pesquisas, talvez por tratar-se de época com grande crescimento demográfico e territorial. Nesse intervalo, ocorrem diversas mudanças na estrutura da cidade – baseadas largamente no “Plano de Avenidas” idealizado por Francisco Prestes Maia – e é cada vez maior o número de edificações sintonizados com preceitos de uma arquitetura moderna, pontuando o centro da cidade e se constituindo em verdadeiros focos de interesse. Parte dos arquitetos do período passa a se envolver cada vez mais com essa produção, sendo os pioneiros Gregori Warchavchik e Rino Levi, e igualmente, a participar da vida cultural da cidade numa tentativa de agrupamento em torno de uma causa comum – a arquitetura moderna –, em parte como maneira de fazer frente à produção ainda relacionada com formas ecléticas então dominante na cidade.

No levantamento do moderno edificado no centro da Paulicéia, foi realizada abordagem semelhante a uma caminhada, verificando a malha urbana e a tessitura formada, com a aproximação para particularizar construções relevantes da arquitetura moderna, implantadas no centro de São Paulo no período. A observação de um ponto externo remete à cidade-museu e ao museu-cidade, no período em que o Museu de Arte Moderna de São Paulo¹(MAM) esteve envolvido com essa produção, por ter sua primeira sede (1948-1958) localizada na rua Sete de Abril e pela relação com o ideário modernista preconizado.

Não é objetivo deste trabalho um estudo exaustivo de todos os arquitetos ligados ao modernismo, ou melhor, às diferentes correntes modernas; o foco incorpora a participação dos arquitetos estrangeiros cujas obras compõem grande parte da região central, em especial o que normalmente é denominado como centro novo, embora nunca tenham participado do debate cultural do período. Como casos exemplares, Jacques Pilon e Franz Heep. Posteriormente, o trabalho centra-se

¹ Este trabalho é parte da dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP intitulada “MAM: museu para a metrópole”, trabalho que examina as atividades iniciais do MAM em face das questões paulistanas no segundo pós-guerra, envolvendo a entidade em uma trama de acontecimentos e instituições, propiciada em parte pela localização física: o centro da Paulicéia em fins dos anos 1940, investigando as relações entre o espaço cultural da cidade e o MAM, e a construção de um projeto moderno pela via institucional.

na discussão da produção dos arquitetos que de alguma maneira estão relacionados com o MAM² no momento da fundação e da organização inicial – contemplando não só os profissionais que assinaram a escritura pública, mas também os participantes de outras atividades –, pois se percebe nesse grupo a clara intenção de, por tomar parte de organizações culturais da cidade, contribuir para a disseminação da arquitetura moderna e, por conseguinte, auxiliar na construção de uma cidade igualmente moderna. Assim, fazem parte do recorte obras de Eduardo Kneese de Mello, Rino Levi e Roberto Cerqueira César, e Gregori Warchavchik. Por fim, os projetos emblemáticos do centro da cidade serão enumerados, mesmo que os idealizadores não façam parte de nenhuma das duas categorias acima expostas, pois, ou são responsáveis pela introdução de novas práticas na Paulistânia ou se destacam na paisagem por características peculiares.

O conceito utilizado para definição de arquitetura moderna é o adotado por Henrique Mindlin na publicação **Modern architecture in Brazil**³ (1956), baseado na concepção preconizada por Le Corbusier durante as vindas ao país⁴, embora transformada e adaptada à realidade local: emprego de grandes superfícies de vidro; proteção das fachadas necessárias por *brise-soleil*; utilização de estrutura livre apoiada sobre pilotis com liberação do pavimento térreo; fachadas independentes; forte preocupação com os fatores de conforto ambiental, como calor e excesso de luz; utilização de murais e esculturas nos projetos e implantação de tetos-jardins. Tal escolha teve como principal motivo ser este o primeiro livro de um autor nacional a discorrer sobre a arquitetura moderna do país produzida naquele momento, sendo escrito na época em que se encontrava na fase áurea.

² João Batista Vilanova Artigas, Salvador Candia, Carlos Cascaldi, Roberto Cerqueira César, Galiano Ciampaglia, Manlio Cosenza, Miguel Forte, Giuseppe Severo Giacomini, Virgilio Isola, Gilberto Junqueira Caldas, Eduardo Kneese de Mello, Rino Levi, Léo Ribeiro de Moraes, Jacob Ruchti, Luiz Saia, Gregori Warchavchik e Roger Henri Weiler. ESCRITURA da fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 15 de julho de 1948. Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

³ A obra do arquiteto é inicialmente publicada em inglês; no mesmo ano, ganha uma edição em alemão e, no ano seguinte, edição em francês, totalizando as edições em língua estrangeira dezesseis mil exemplares. A edição nacional só foi publicada em 2000. MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro, Aeroplano/ Iphan, 1999.

⁴ Le Corbusier visita o Brasil em três ocasiões: em 1929, em 1936 e em 1962. In: BARDI, Pietro Maria. **Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil**. São Paulo, Nobel, 1984.

Outras publicações sobre o período também foram consultadas: **Brazil builds**⁵ (1943), catálogo da exposição realizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York⁶ sobre a arquitetura moderna brasileira⁷, espécie de reconhecimento internacional das qualidades, semelhanças e diversidade da arquitetura nacional *versus* estrangeira; **Arquitetura contemporânea no Brasil**⁸ (1981), publicação a partir de tese de doutorado apresentada por Yves Bruand na Universidade de Paris em 1973; **Arquitetura moderna paulistana**⁹ (1983); e, por fim, **Quando o Brasil era moderno**¹⁰ (2001). Todas essas publicações apresentam uma grande quantidade de obras de arquitetos representantes da chamada Escola Carioca, muito mais próxima dos ensinamentos de Le Corbusier, certamente pelo estreito contato com o arquiteto.

Moderno em São Paulo

São Paulo, desde o início do século XX, passa por uma série de modificações profundas, transformando-se, de uma cidade com características modestas e acanhadas, na maior cidade do país, concentrando população e atividades diversificadas, com a conseqüente necessidade de novas configurações espaciais. Até aproximadamente 1930, o centro da cidade localizava-se no triângulo histórico¹¹, entre os vales dos rios Anhangabaú e Tamanduateí. Pode-se considerar como primeiro ponto de expansão para o centro novo a avenida São João que, no início do século XX, compreendia apenas o trecho entre o vale do Anhangabaú até o atual largo do Paissandu. Nesse mesmo período, a zona compreendida entre a praça da República e o Viaduto do Chá era tipicamente residencial, caso das ruas Barão de Itapetininga, Conselheiro Crispiniano e Dom José de Barros, ao passo que a São João já apresentava um comércio

⁵ GOODWIN, Philip L. & SMITH, G. E. Kidder. **Brazil builds: architecture new and old 1652-1942**. New York, MoMA, 1943.

⁶ Exposição realizada no MoMA em 1943. **ART in progress: a survey prepared for the fifteenth anniversary of the Museum of Modern Art, New York**. New York, MoMA, 1944, p. 244.

⁷ E também sobre a produção colonial e barroca para comparação especialmente com a produção carioca do momento.

⁸ BRUAND, Yves. **L'architecture contemporaine au Brésil**. Lille, Suteil, Tese de Doutorado, Universidade de Paris IV, 1973, 3 v.; BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo, Nobel, 1981.

⁹ XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos & CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo, Pini, 1983.

¹⁰ CAVALCANTI, Lauro (org.). **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.

¹¹ Triângulo histórico é a denominação normalmente dada à área mais antiga da cidade, em cujos vértices se situam os Conventos de São Francisco, São Bento e Carmo, compreendendo as atuais ruas Direita, Quinze de Novembro e São Bento.

diversificado¹². É a partir de meados dessa década que se torna mais visível a integração do centro antigo com essa nova área da cidade (em contraposição denominada “centro novo”¹³), após a transferência do comércio de luxo, escritórios de profissionais liberais e outras atividades¹⁴. O aumento das atividades comerciais auxilia a transposição do vale do Anhangabaú, e muitos estabelecimentos se instalam nas ruas Xavier de Toledo e Barão de Itapetininga – a última transformada em um dos locais mais elegantes da cidade, considerada com melhores condições para abrigar esse tipo de serviço e comércio.

Nas duas décadas seguintes, a cidade já apresenta um perfil industrial atualizado, consolidando-se como o maior parque industrial da América do Sul. Com o advento da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o crescimento de São Paulo acelera-se, a partir do aumento da industrialização para prover o mercado interno e para exportação. Nesse cenário, indústrias de bens de capital (de eletricidade, metalúrgicas e mecânicas) têm, entre os anos de 1940 e 1955, um crescimento na produção de 892%¹⁵. Frases como “São Paulo não pode parar”, “Novos arranha-céus pulam para cima”, “uma cidade que não descansa” tornam-se célebres. Em 1940, a Paulicéia possui quatro mil fábricas, doze bibliotecas, dez estações de rádio, além de várias salas de cinema, cine-teatros e teatros¹⁶. No ano seguinte, afirma-se que a média de construção na cidade é de quatro casas e meia por hora¹⁷ e, em 1953, a Capital Bandeirante tem uma população de cerca de 2,7 milhões de habitantes, tornando-se a cidade mais populosa do Brasil¹⁸.

O centro é, nessa época, aglutinador de atividades, local de convívio, espaço privilegiado para o lazer, vida social, comércio e negócios. Ele adquirirá feições de certa forma mantidas a partir de 1945, quando a ligação norte-sul (avenidas Tiradentes, Nove de Julho e 23 de Maio), proposta por Prestes Maia no "Plano de

¹² Azevedo, Aroldo de (org.). **A cidade de São Paulo: estudos de geografia**. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1958, p. 142.

¹³ O Teatro Municipal, inaugurado em 1911, além do viaduto do Chá, confirma que já no início do século há a necessidade de ampliação do centro e a opção de extensão no sentido oeste.

¹⁴ Não obstante, o chamado centro velho continua a abrigar a maioria das instituições financeiras e bancárias tradicionais e um comércio popular.

¹⁵ OLIVEIRA, Maria Candelária Volponi Moraes de & COSTA, Rui Alexandre Correia. “São Paulo anos 40. Geografia, história e cotidiano da cidade onde, a cada duas horas, nascia um edifício”. *Cidade* 4, 1996, p. 109.

¹⁶ *Idem*, p. 110.

¹⁷ *Idem* nota 5, p. 94.

¹⁸ SÃO Paulo 1958. São Paulo, Cia. Paulista de Força e Luz, 195[8], pp. 84 e 95-6.

Avenidas", é concluída. A cidade vai se transformando, em virtude de uma seqüência de obras, especialmente realizadas na área central nas gestões de Fábio Prado (1934-1938) e Prestes Maia (1938-1945). Nessa fase, dois processos ocorrem concomitantemente: a verticalização da área central e a integração dos bairros entre si e com o centro, reforçando a formação de uma cidade extensiva¹⁹, abrangendo ampla área periférica.

Iniciativas particulares: os arranha-céus invadem o centro

A partir da década de 1920, é dado início ao processo de verticalização do centro, a princípio no triângulo histórico, posteriormente atingindo a região entre o Anhangabaú e a praça da República. Muitas destas primeiras edificações em alturas possuem estrutura metálica recoberta por diversos detalhes construtivos, estando atreladas ao ecletismo²⁰ dominante no período. Alguns fatores para a verticalização que merecem ser ressaltados foram o desenvolvimento tecnológico das estruturas de concreto, a utilização do cimento e a disseminação do uso de elevadores, após a expansão do abastecimento de energia elétrica²¹. Também contribuíram para isso, a falta de transporte coletivo, infra-estrutura urbana precária e especulação imobiliária.

Vale destacar que a arquitetura relacionada com aspectos do *art déco* igualmente teve participação importante na modernização das edificações na cidade, sendo os anos 1930 a fase mais expressiva desse estilo, inclusive na arquitetura feita com parcimônia em concreto armado, talvez os primeiros passos para a modernidade²². A introdução dessa corrente na cidade ocorre num momento em que a Paulicéia ansiava por associar sua imagem à de uma metrópole moderna, refletindo a nova condição de cidade industrial, tendo como principal paradigma as cidades norte-americanas e a presença dos arranha-céus. Na busca de uma

¹⁹ LEME, Maria Cristina da Silva. "Revisão do Plano de Avenidas: um estudo sobre o planejamento urbano em São Paulo, 1930". Tese de Doutorado, FAU / USP, 1990, pp. 10-11.

²⁰ Ecletismo é o termo habitualmente empregado pela crítica para o estilo que combina características provenientes de diversas fontes, com mistura de formas e estilos consagrados. In: CHILVERS, Ian **Dicionário Oxford de Arte**. 2 ed. São Paulo, Martins Fontes, 2001, p. 170.

²¹ SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. São Paulo, Studio Nobel/ Edusp/ Fapesp, 1997, p. 65.

²² LEMOS, Carlos. "Arquitetura contemporânea". In: ZANINI, Walter. **História Geral da Arte no Brasil**. São Paulo, IMS, 1983, vol. 2, p. 834. Para Vitor José Baptista Campos, trata-se de uma outra modernidade, enquanto para Maria Lucia Bressan Pinheiro, o *art déco* não passa de mais um estilo. In: CAMPOS, Vitor José Baptista Campos. "O *art déco* na arquitetura paulistana: uma outra face do moderno". Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 1996, e PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. "Modernizada ou moderna? A arquitetura em São Paulo, 1938-45". Tese de Doutorado, FAU / USP, 1997.

imagem representativa do modo de viver atualizado, referia-se – metaforicamente e com frequência – à indústria e às novas tecnologias²³, sendo normalmente mais associado a manifestações decorativas do que construtivas²⁴. O *art déco* é considerado muitas vezes um movimento de transição entre os antigos estilos (incluindo aqui o ecletismo) e uma arquitetura relacionada aos princípios modernos racionalistas – propondo uma releitura “modernizada” de valores aceitos na época, servindo como alternativa acessível para o “estilo moderno” radical oriundo das vanguardas européias, talvez uma das diversas faces assumidas pelo moderno até a efetiva internacionalização; suas principais características são a utilização do concreto armado, o predomínio de volumes puros, axiforme, composição a partir de um eixo de simetria e ortogonalidade, ornamentação depurada e geometrizar, as quais se difundem em muitas construções.

Diferentemente do Rio de Janeiro, que então era a capital do país, onde as ações de financiamento de edifícios alinhados com preceitos modernos se principiaram com a utilização de recursos públicos²⁵, na cidade de São Paulo os prédios ligados a essa produção inicialmente estão todos relacionados a iniciativas privadas, talvez por se configurarem em edifícios comerciais ou residenciais voltados muitas vezes para o mercado imobiliário. Um dos principais traços diferenciadores da produção paulistana é uma certa contenção formal, utilização do léxico moderno em prédios de menor porte ou com finalidades menos nobres (comércio, escritórios, moradia). Outra suposição aqui levantada é o fato de muitos destes arquitetos terem imigrado da Europa – por questões familiares, possibilidades de empregos ou pela proximidade com um segundo confronto mundial, aumento de anti-semitismo – tendo uma formação sólida e bastante diversa da local: é o caso de Lina Bo Bardi, Daniele Calabi, Gian Carlo Gasperini, Franz Heep, Lucjan Korngold, Giancarlo Palanti, Jacques Pilon e Bernard

²³ A referência à indústria e às novas tecnologias é apenas no plano ideal, pois a construção civil ainda se encontrava em estágio artesanal.

²⁴ SEGAWA, Hugo. “Modernidade pragmática. Uma arquitetura dos anos 1920/40 fora dos manuais”. *Projeto* 191, novembro de 1995, p. 77.

²⁵ Nos anos 1930, temos a realização de edifícios modernos que serão utilizados por órgãos públicos. O exemplo mais significativo é o Ministério da Educação e Saúde (MES) – atualmente Ministério da Educação e Cultura (MEC) –, projeto de 1936, com consultoria de Le Corbusier, desenvolvimento realizado pela equipe coordenada por Lucio Costa e participação de Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcellos.

Rudovsky²⁶. Outro importante expoente da arquitetura paulista, Rino Levi realiza estudos formacionais na Itália, trazendo para o país um questionamento diferenciado sobre as necessidades da arquitetura. Warchavchik também realiza estudos na Itália e se transfere para a cidade na década de 1920, sendo o responsável pela construção da primeira casa modernista. Igualmente, cabe lembrar a fixação de arquitetos formados no Rio de Janeiro que se transferem para São Paulo, como Eduardo Corona, Hélio Duarte, Zenon Lotufo, Abelardo de Souza²⁷. Não obstante diversas omissões, foi verificado que tal produção tem uma contribuição efetiva na configuração do centro da cidade no período tratado.

Pilon e Heep e os projetos para o centro da cidade

Possivelmente Jacques Pilon vem a São Paulo durante o período em que é o responsável pela fiscalização do edifício Sulacap, projeto do escritório de Prentice & Floderer. Esse prédio terá influência marcante na primeira fase do arquiteto – quando teve escritório em parceria em Francisco Matarazzo Neto (Pilmat). Pilon constrói na Capital Bandeirante cerca de sessenta edifícios entre 1935 e 1962²⁸, alguns bastante alinhados aos preceitos modernos, outros próximos da Escola de Chicago ou ainda com resquícios *art déco*, além de obras em estilos variados. A arquitetura de Pilon, embora contida e estreitamente relacionada com a clientela para a qual trabalha, traz uma série de inovações, especialmente nos edifícios que projeta para fins comerciais e de escritórios: simetrias, abertura de grandes vãos nas fachadas, preocupações com a iluminação e ventilação, amplas áreas de circulação horizontal e vertical, e também observação das normas de segurança, além de auxiliar na disseminação do uso do concreto armado. Conforme Ilda Helena Diniz Castello Branco, a fase mais criativa do arquiteto é a que corresponde à primeira década de atividade na

²⁶ Carlos Lemos afirma que a vinda para São Paulo de um grande número de arquitetos, especialmente entre 1939 e 1948, pode ser justificada pela possibilidade de um mercado de trabalho maior do que o do Rio de Janeiro no período, pois lá os arquitetos possuíam maior organização e comunicação entre si, impedindo concorrência externa. LEMOS, Carlos. “Arquitetura contemporânea”. In: ZANINI, Walter. **História Geral da Arte no Brasil**. São Paulo, IMS, 1983, vol. 2, pp. 853 e 856.

²⁷ Talvez as razões para se estabelecer na cidade sejam as mesmas acima mencionadas.

²⁸ CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. “Arquitetura no centro da cidade: edifícios de uso coletivo; São Paulo: 1930-1950”. Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 1989, vol. 1, p. 158. Pelo levantamento realizado, projetou edifícios no centro velho, centro novo, Higienópolis, Santa Cecília, Liberdade e Bela Vista.

cidade (anos 1930), especialmente nos edifícios de uso coletivo (comercial e residencial)²⁹.

Por volta de 1936, o Pilmat é incumbida da elaboração do projeto da Biblioteca Municipal, importante obra do escritório que merece destaque na publicação **Brazil builds**³⁰. Tal projeto, muito bem estudado, trabalha minuciosamente os detalhes e desenha até o mobiliário³¹. Essa prática traz em si a questão da “integração das artes”, buscando o arquiteto definir não apenas o edifício como objeto separado, mas inserir todos os aspectos a ele pertinentes num planejamento global, no cerne da própria composição arquitetural³². Deve-se também destacar a possibilidade que teve o arquiteto de construir vários edifícios na rua Marconi, aberta em 1937 e praticamente concluída pouco depois: edifício São Manoel (1937), Angela Loureiro (1938), Anhumas (1938), Francisco Coutinho (1938) e Ernesto Ramos (1940-43). Também no centro novo, são obras dessa fase o edifício Paissandu (1935-7), Rocha Camargo (1939), Jaraguá (1939) e Antonio Cintra Gordinho (1937). No centro velho, foram localizados os edifícios Caetano Cardamone (1938), Henrique Toledo Lara (1938), Martinho (1939), Canadá e Banco Internacional (1939).

Dissolvida a sociedade com Francisco Matarazzo Neto, Pilon passa a contar com a colaboração de Herbert Duschenes, entre 1940-8. Trata-se de um período em que as obras seguem parcialmente a linha adotada durante o Pilmat, com algumas alterações. É durante esse período e o subsequente que Pilon projeta uma série de edificações na praça da República, repetindo o que acontecera alguns anos antes na rua Marconi: os edifícios Porto Feliz, São Luiz, Crysler-Merco e, em parceria com Heep, o Atlanta e o Santa Mônica. São projetos de 1940 os edifícios Santa Margarida, na Liberdade; Serpe, em Santa Cecília e o São Luiz, na avenida de mesmo nome. Do ano seguinte, o Irradiação, o Porto Feliz, o Goytacaz, o Barão de Ramalho e o Ibitiri, os três últimos na região próxima à então recém-aberta avenida 9 de julho. De 1943-4 é o edifício

²⁹ CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. “Jacques Pilon”. In: WARCHAVICHNIK, Pilon, Rino Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo, Funarte/MLS, 1983, p. 55. Contudo, a meu ver, a fase de melhor desempenho do escritório de Pilon é aquela em que tem como principal colaborador Franz Heep, que introduz uma série de novos conceitos para antigos programas.

³⁰ *Idem* nota 5, pp. 133-134.

³¹ *Idem* nota 29, p. 58.

³² CAMPOS, Maria Cristina André. “Memória urbana: mural moderno em São Paulo”. Dissertação de Mestrado, FAU/USP, 2001, p. 66.

Guilherme Guinle, dos *Diários Associados*, prédio em que inicialmente funcionam o Masp e o MAM, apesar da função inicial destinada a escritórios. As adaptações dos espaços para museus foram realizadas respectivamente por Lina Bo Bardi (1947) e João Batista Vilanova Artigas (1948-9).

Obra significativa é o edifício Edlu (1944), na rua 24 de Maio esquina com D. José de Barros. Essa construção, diferentemente de outras do arquiteto, não possui grande massa fechada, mas sim panos de vidro contínuos e todo o térreo composto por lojas envidraçadas, uma verdadeira inovação, numa época em que isso não era usual para vitrines. São também dessa fase os edifícios Santa Nazareth e o Stella.

Sentido a necessidade de renovação, Pilon contrata Franz Heep no período entre 1948 e 1950. Este é responsável pela revisão de vários projetos e introdução de novos elementos no repertório utilizado, como *brises*, linhas contínuas horizontais e balcões, tornando as obras mais próximas de uma linguagem arquitetônica moderna. O primeiro projeto modificado por Heep³³ é o do edifício sede do jornal *O Estado de S. Paulo* e Hotel Jaraguá, projetado para a família Mesquita. A construção estendeu-se entre 1948 e 1951. Compreende três organizações distintas: no corpo maior, as dependências do jornal; na parte recuada, o hotel; no sétimo e oitavo pavimentos, a rádio. A inserção de *brises* na fachada, o corte realizado na quina do prédio, a colocação das máquinas rotativas no subsolo, visíveis aos transeuntes, constituem importante contribuição do arquiteto, dando aspecto uniforme e diferenciado ao conjunto. Ao que parece, os painéis de Emiliano Di Cavalcanti na parte externa e de Clóvis Graciano na parte interna também são contribuições do arquiteto alemão³⁴. No final da obra, Gian Carlo Gasperini passa a colaborar no escritório. Também foram desenvolvidos no período os projetos para o Banco Noroeste do Estado de São Paulo (1947-9), com solução de duplicar o piso térreo por meio de dois meio-planos – meio piso acima, meio piso abaixo da calçada³⁵; edifícios comerciais e mistos na avenida

³³ Uma série de edifícios tem os projetos alterados por Heep. Em sua Dissertação de Mestrado, Marcelo Barbosa destaca os edifícios e os respectivos números de alvarás concedidos pela Prefeitura, e a substituição dos processos. Para maiores detalhes, consultar: BARBOSA, Marcelo Consiglio. "A obra de Adolf Franz Heep no Brasil". Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 2002.

³⁴ GATI, Catherine. "Perfil do arquiteto: Franz Heep". *Projeto 97*, março de 1987, p. 98.

³⁵ Informação obtida em entrevista de Plínio Croce. In: GATI, Catherine. "Perfil do arquiteto: Franz Heep". *Projeto 97*, março de 1987, p. 98.

Ipiranga, como Basílio Jafet (1947-50), Atlanta (1948-9) e Santa Monica (1947-50); edifícios com térreo para comércio e andares superiores residenciais, com grande influência da arquitetura praticada por Heep no período em que reside em Paris, especialmente com relação às fachadas com utilização de terraços e linhas horizontalizadas: [Davina] Lara Nogueira (1949) e Tinguá (1949).

Em frente à Biblioteca Municipal, está situado o edifício Vicente Filizola (1952) que, no projeto original, também apresentava *brises* horizontais em todos os pavimentos, a fim de proteger a edificação da insolação, assim como o edifício R. Monteiro (1950)³⁶, mas neste a posição do elemento é vertical. Outra construção dessa fase é o edifício Basílio Jafet (1951), que apresenta semelhanças com o Salim Farah Maluf e o Banco Noroeste.

Ao que parece, outras obras do escritório, mesmo no período em que Heep nele colaborava, são de autoria do próprio Pilon, como os edifícios Alzira-Benjamin Jafet (1944), José Forte – atual Príncipe Hotel (1946), Daniel/ Fernando Dhelomme (1947), Santa Cruz (1945) e Chrysler-Merco S.A. (1948). Próximo ao vale do Anhangabaú, situa-se o edifício Barão de Iguape, na praça do Patriarca. De autoria de Jacques Pilon e Gian Carlo Gasperini³⁷, ocupa o espaço em que anteriormente estava situado o edifício projetado pelo escritório Ramos de Azevedo, que serviu de sede para as lojas do *Mappin* antes de sua transposição do vale do Anhangabaú. Construído para ser sede do Unibanco e por estar num ponto focal do centro, teve um tratamento especial na fachada, em muito se aproximando dos arranha-céus americanos³⁸, com quatro panos de vidro, em acabamento de alto padrão; térreo e mezanino com agência bancária e 30 pavimentos tipo com escritórios.

Franz Heep teve importância significativa no panorama arquitetônico paulistano – especialmente na conformação do perfil da área central –, embora não tenha suas obras citadas nos livros que fazem antologias da arquitetura moderna nacional. Por

³⁶ Nas duas edificações acima citadas, foram retirados os *brises*, o que descaracterizou suas fachadas e trouxe como principal consequência a diminuição da qualidade ambiental interna.

³⁷ Outro projeto significativo dos dois arquitetos é o conjunto formado pelos edifícios Paulicéia e São Carlos do Pinhal (1956) na avenida Paulista e rua São Carlos do Pinhal.

³⁸ O proprietário do edifício, Walther Moreira Salles, queria um projeto com feições próximas aos prédios norte-americanos. Gian Carlo Gasperini segue para Nova York a fim de realizar estágio no escritório Skidmore, Owings & Merrill. ENTREVISTA com Gian Carlo Gasperini. Disponível em: <<http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista39.asp>>. Acesso em 13/02/ 2003.

ter trabalhado no canteiro de obras de Le Corbusier, muito auxiliou na racionalização das construções, normatização do bem construir mesmo em edificações com unidades mínimas e destinadas a uma classe pouco abastada – projetando prédios bem construídos e acessíveis³⁹. Podem ser consideradas como principais características da obra de Heep a construção de pequenas unidades, gosto pelo detalhamento exaustivo, utilização de materiais duráveis, tendo como elementos recorrentes: detalhe da caixilharia com ventilação cruzada na parte superior e inferior; utilização de floreiras, terraços protegendo as unidades de iluminação excessiva e lâminas de concreto⁴⁰. A produção do escritório do arquiteto foi extremamente marcada pela parceria com incorporadoras e a construção de apartamentos residenciais populares (um dormitório e quitinetes), normalmente situados no centro da cidade, e outros maiores e confortáveis, sobretudo em Higienópolis⁴¹, que passam a ser projetados a partir de 1952.

Os projetos das quitinetes possuem elementos recorrentes e criaram um verdadeiro referencial de qualidade para um mercado imobiliário em fase de desenvolvimento. Normalmente apresentavam características similares nas plantas, com unidades dispostas lado a lado, acesso por corredor único e circulação vertical destacada do corpo da edificação. É o caso do Marajó⁴² (1952); Normandie, Arapuan, Icarai e Maracanã (1953); Araraúnas (1955); Iporanga (1956) e Arlinda (1959).

O edifício Ouro Preto (1954) destaca-se na produção do arquiteto, com venezianas de correr nos quartos com posições alternadas a cada andar e revestimento de pastilhas vítreas, compondo uma fachada de grande grafismo, diferente do Tucuman (1950)⁴³, também projetado para uma classe média alta,

³⁹ Em levantamento de campo (março a junho de 2003), pude constatar que muitos dos projetos de edifícios com quitinetes projetados pelo arquiteto apresentam estado geral bastante preservado, mesmo estando localizados em trechos da cidade em processo de grande degradação. Exemplificam o acima dito o edifício Arlinda (largo do Arouche), o Icarai (praça Roosevelt) e o Iporanga (avenida Ipiranga); outros, infelizmente, não resistiram à ação inexorável do tempo, como o Araraúnas (avenida São João) e o Maracanã (rua Quirino de Andrade).

⁴⁰ BARBOSA, Marcelo Consiglio. "A obra de Adolf Franz Heep no Brasil". Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 2002, p. 21.

⁴¹ Normalmente os edifícios com maiores dimensões projetados pelo arquiteto estão situados em Higienópolis (Ouro Verde, Lausanne e Lugano-Lucarno). Também são projetos do arquiteto o Ibaté e o Buriti. Projetou ainda as residências de A. Kasinsky, Confalioniéri, Samuel Back, Rudolf Lanz e Heráclito Colli; a Igreja de São Domingos em Perdizes e algumas obras em outros Estados. In: GATI, Catherine. "Perfil do arquiteto: Franz Heep". *Projeto 97*, março de 1987, p. 98, e BARBOSA, Marcelo Consiglio. "A obra de Adolf Franz Heep no Brasil". Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 2002.

⁴² Este edifício na Bela Vista teve o uso modificado para serviços e a fachada descaracterizada.

⁴³ O edifício foi reformado e passou a funcionar como hotel; atualmente encontra-se fechado.

com venezianas de correr pintadas da cor amarela. Ainda do arquiteto, podem-se destacar, na área central, os edifícios Lucerna A e Lucerna B, dois blocos geminados sobrepostos ao *foyer* do cine Comodoro, e o Miri, adaptação de um projeto já aprovado para pequenos apartamentos.

Segundo Marcelo Barbosa, tais projetos podem ser agrupados por afinidades formais: composição com caixilho, jardineira e elemento vertical – espécie de “orelhas” que dividem as unidades nas fachadas – (Arapuan, Maracanã e Normandie); composição com terraço, peitoril e caixilho (Icaraí e Araraúnas); vedações utilizando elementos vazados ou blocos de vidro (Guaporé, Iporanga e Itália); volume da circulação vertical destacado da edificação (Normandie, Arapuan, Icaraí, Arlinda, Araraúnas); *brises* móveis em chapas metálicas; painéis de correr com venezianas (Ouro Preto e Tucuman)⁴⁴.

Contudo, sem dúvida, a obra mais conhecida de Heep é o edifício Itália. Concebido a partir de um concurso internacional realizado pelo Circolo Italiano (com participação, entre outros, de Gio Ponti e Gregori Warchavchik), teve a concorrência ganha pela construtora Otto Meinberg com projeto do arquiteto, datado de 1956. O edifício pode ser dividido em três partes: embasamento, ocupando toda a área do terreno, respeitando a escala das ruas, com passagem para pedestres; duas edificações menores, com oito pavimentos cada, implantadas junto às empenas das edificações limítrofes, composto por um grande plano de blocos de vidro, servindo de anteparo para a torre elíptica, com 47 pavimentos composta por *brises* horizontais emoldurados por grelha. Até hoje possivelmente é o edifício em concreto armado mais alto do Brasil, conseguido por meio de um artifício de se considerar a diagonal do cruzamento das duas avenidas, e não a largura das vias, como o módulo de gabarito da altura.

O edifício São Marcos (1959) é um dos últimos projetos desenvolvidos por Heep; constituído por dois blocos principais – um voltado para a praça da Sé e outro para a rua Anchieta –, é bastante diverso de outras obras do arquiteto, dada a transparência da caxilharia (desprovida de *brises* ou venezianas).

⁴⁴ *Idem* nota 40, pp. 148-60.

Arquitetos relacionados ao MAM: Levi, Warchavchik e Kneese de Mello

Rino Levi, desde o retorno da Itália, foi profissional de extrema responsabilidade com relação ao ofício. Inicialmente projetava, para clientela abonada de imigrantes, casas e edifícios, como o Columbus, marco ímpar na paisagem urbana do período. Segundo Lúcio Gomes Machado, a obra do arquiteto pode ser dividida em dois grupos. No primeiro, a expressão plástica baseia-se na justaposição de volumes, normalmente geometrizados, a princípio prismáticos e ortogonais, com o aumento de curvas, em alguns pontos aproximando-se do *art déco* então em voga. A riqueza de tal conjunto é proveniente da superposição de superfícies curvas e planas⁴⁵. Nessa fase, ainda domina uma tentativa de abarcar diferentes correntes modernistas, entre um purismo neoplasticista⁴⁶ e o *art déco*. Fazem parte desse repertório os edifícios *Gazeau* (1932), *Columbus* (1932-34), *Nicolau Shiesser* (1933-4), *Sarti* (1934-5), *Wancole* (1935), *Guarani* (1936-42), *Luís Médici* (1939), *Otávio Marcondes Ferraz* (1940), *Porchat* (1940), *Trussardi* (1941) e os cinemas *Ufa-Palace* (1936) e *Universo* (1938). O *Columbus* é, desta fase, a realização mais conhecida, talvez pela demolição discutível realizada pela Prefeitura na década de 1970⁴⁷. Primeiro prédio de apartamentos de certo luxo projetado pelo arquiteto, sem hierarquia entre as fachadas, contava com 34 unidades de cerca de 140 m², térreo para lojas e dezesseis vagas no subsolo; numa cidade ainda horizontal, do interior era possível vislumbrar amplo horizonte, podendo ser visto de diferentes pontos do centro da Paulicéia.

Nesses edifícios, a maioria constituídos por apartamentos, percebe-se uma semelhança na preferência quanto aos projetos, auxiliada pelas características dos terrenos, muitos de esquina, normalmente suavizada pelas curvas. Em alguns, o tijolo de vidro é uma constante, especialmente no pavimento térreo como no *Guarani* e no *Otávio Marcondes Ferraz*; no *Trussardi*, grande parte da fachada compõe-se desses elementos, suavizando-a e reforçando a grande curva do volume, criando interessante jogo entre cheios e vazios.

O *Porchat*, na avenida São João – onde também se situa o *Trussardi* –, é composto por quatro edifícios distintos mas com semelhanças – obedecendo o

⁴⁵ MACHADO, Lúcio Gomes. “Rino Levi”. *Projeto* 46, fevereiro e março de 1993, p. 64.

⁴⁶ Diz respeito à utilização estrita de elementos formadores de linhas e ângulos retos. CHILVERS, Ian. *Dicionário Oxford de arte*. 2 ed. São Paulo, Martins Fontes, 2001, p. 375.

⁴⁷ O edifício foi demolido para dar lugar a uma garagem, jamais realizada.

conjunto a um único corpo arquitetônico com um apartamento por andar em cada bloco. Com varandas escalonadas, possibilita um controle da insolação sem que as áreas sejam devassadas pelas unidades vizinhas. O Sarti, na praça da República esquina com avenida Dr. Vieira de Carvalho, é a primeira obra de Levi nesta parte do centro novo, construído para famílias abastadas. Trata-se de edifício com características mais para o *art déco*. Por se tratar de uma das primeiras construções verticais nos limites da praça, auxiliou na determinação de seu gabarito.

Machado indica uma segunda linha de projetos, caracterizada pela reunião de funções em blocos prismáticos isolados, de modo a contrastar volumes verticais e horizontais, com preceitos da arquitetura racionalista européia, entre os quais a planta livre, pilotis, fachadas compostas por linhas horizontais, utilização de elementos construtivos para proteção contra iluminação excessiva (já existentes no Trussardi⁴⁸), como *brises* ou elementos cerâmicos⁴⁹; também nesse período, as grelhas aparecem com freqüência e algumas edificações ganham fachadas gráficas, como o edifício para a Companhia Seguradora Brasileira (1948). São dessa fase os edifícios Nicolau Barros (1942), Stig (1942), Cofermat (1943), Andorinhas (1947-51), Companhia Seguradora Brasileira (1948), 20 de Setembro (1955) e Concórdia (1955); cine Ipiranga e hotel Excelsior (1941); teatro Cultura Artística (1942); bancos da América S.A. (1944) e Paulista de Comércio (1947); garagem América (1952); edifício de escritórios e a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (1953); o Instituto Superior de Filosofia, Ciências e Letras *Sedes Sapientiae* (1940-2). Uma maior diversificação nas escolhas do arquiteto a partir dessa fase talvez se deva à influência de Roberto Cerqueira César, arquiteto associado do escritório a partir de 1945 e Luiz Roberto de Carvalho Franco após 1951. Diferentemente dos prédios residenciais, normalmente com elementos para controle da insolação nas fachadas, o Banco Paulista de Comércio apresenta a face principal e a lateral em panos de vidros e, no térreo, tijolos do mesmo material, a fim de preservar os clientes da agência bancária. Situado em terreno de esquina em desnível, de pequena dimensão, deixa espaço para uma calçada coberta, importante elemento por tratar-se de localização com

⁴⁸ Talvez este edifício esteja entre os dois grupos destacados por Machado, pois possui características de obras anteriores e aponta soluções posteriormente desenvolvidas.

⁴⁹ *Idem* nota 45, pp. 66-7.

grande número de pedestres. Outro edifício implantado em esquina é o Concórdia⁵⁰; volume prismático com cinco andares, recebe tratamento diferenciado nas fachadas devido à insolação; sob parte do segundo andar, há uma parte aberta com jardim, acentuando ligações interior-exterior com os escritórios.

Rino Levi estava intimamente articulado com os movimentos artísticos da cidade. No final da década de 1930, sua casa torna-se ponto de encontro de arquitetos e artistas plásticos, como Aldo Bonadei, Emiliano Di Cavalcanti, Candido Portinari, Francisco Rebolo e Alfredo Volpi⁵¹. Em 1939, possivelmente a convite de Flávio de Carvalho, participa do III Salão de Maio⁵² e publica no catálogo da exposição o artigo “O que há na arquitetura”, sobre as modificações técnicas em desenvolvimento e a importância para a criação arquitetônica, o ensino de arquitetura, forma e projeto⁵³. Em 1943, é um dos arquitetos representados na exposição *Brazil Builds*. No mesmo ano, participa da fundação do Instituto de Arquitetos do Brasil seção São Paulo; em 1947, é eleito presidente do Clube dos Artistas e Amigos da Arte e, no ano seguinte, acompanha a fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo⁵⁴, atuando como 1º secretário da diretoria e no conselho de administração, conforme citado anteriormente. Assume o cargo de vice-presidente do IAB Nacional de 1957 a 1959.

A produção do arquiteto Gregori Warchavchik mais afeita ao movimento moderno compreende especialmente residências em bairros da cidade: é o caso da primeira casa modernista (1927-8) na Vila Mariana, e outra pequena residência de 1928 na rua Melo Alves; do ano seguinte, a residência para Cândido da Silva na rua Thomé de Souza (Lapa) e uma residência para casal sem filhos; da década seguinte, a “Casa Modernista” da rua Itápolis, o conjunto para casas de aluguel na rua Berta e a residência do sr. Luiz da Silva Prado na rua Bahia, todos de 1930; em 1931, a residência de Antonio da Silva Prado Neto, e em 1938, uma residência na avenida Rebouças; nos anos 1940, o arquiteto continua a realizar

⁵⁰ Embora a fachada esteja razoavelmente preservada, o prédio encontra-se invadido.

⁵¹ FICHER, Sylvia. “Rino Levi: um profissional arquiteto e a arquitetura paulistana”. *Projeto* 189, setembro de 1995, p. 79.

⁵² É exibida no salão a maquete do edifício Guarani. In: RASM – Revista Anual do Salão de Maio. São Paulo, Metal Leve, 1984, s.p. (fac-símile da edição de 1939)

⁵³ RASM – Revista Anual do Salão de Maio. São Paulo, Metal Leve, 1984, s.p. (fac-símile da edição de 1939).

⁵⁴ *Idem* nota 51, p. 80.

projetos de grandes residências, mas com soluções formais menos avançadas ou, por que não dizer, muitas delas já absorvidas por vários arquitetos: janelas em fita, com persianas de madeira, partes das casas apoiadas em pilotis, grandes janelas envidraçadas unindo o exterior e o interior, lajes; outras, cedendo talvez às tentações dos clientes, são realizadas com elementos neocoloniais ou mesmo inspiração *art déco* moderada.

Com relação à produção de edifícios realizada pelo arquiteto, destacam-se, entre outros, aqueles que estão situados na área em exame, sendo exemplar para o período a construção do prédio para renda na alameda Barão de Limeira, 1003. Inicialmente de propriedade do arquiteto e sua esposa, Mina Klabin, instalado em terreno exíguo e estreito, possui seis andares, com dois apartamentos em cada (um com dois dormitórios e outro conjugado), apresentando terraços frontais curvos que dão certa assimetria ao conjunto; os vãos das janelas imprimem continuidade horizontal, e o térreo, composto com tijolos aparentes, diferencia-se dos demais andares, pintados de cor clara. Tal projeto foi vencedor nos anos 1942-3 do prêmio para os mais belos edifícios construídos entre 1939-40, instituído pela Prefeitura Municipal. Warchavchik construiu diversos edifícios para renda e, posteriormente, com escritório próprio em parceria com Neumann, passa a atuar em projetos e construção de vários edifícios na cidade – como incorporador e construtor. Edifica, para a família Klabin e outros proprietários, uma série de imóveis, como os edifícios Margarida (1957-8) e Guaranésia (1959). Contudo, essa fase está distante de suas primeiras obras, com produção muito mais voltada para o mercado imobiliário. Outro edifício a ser mencionado é o Walter Moreira Salles (1951-1952), de alto padrão, situado na avenida São Luiz e rua Basílio da Gama.

Como se observa neste conjunto selecionado, o arquiteto pôde diversificar sua produção graças às qualidades ressaltadas, à visibilidade alçada e aos contatos pessoais conquistados desde os projetos realizados na década de vinte, amplamente divulgados e debatidos via imprensa escrita. A participação em eventos, como a organização da mostra na Casa Modernista da rua Itápolis, da Sociedade Pró Arte Moderna (Spam), assim como no momento auroral do MAM e em atividades no Masp, confere papel diferenciado a Warchavchik, inserido

durante toda a trajetória profissional em diversos acontecimentos culturais e artísticos relevantes.

Eduardo Kneese de Mello é muito mais conhecido pelas atividades de fomento cultural e de classe em que esteve envolvido (principal articulador para a organização de uma seção do IAB em São Paulo, participação na revista *Acrópole*, contatos entre MoMA e MAM, atividades didáticas) e pelo projeto de adaptação do Trianon para a realização da primeira edição da Bienal de São Paulo, do que pelo número de obras modernas que desenvolve na Paulicéia, especialmente na área central.

Os projetos de autoria do arquiteto localizados nessa região são cinco. O Leônidas Moreira e o Mara datam de 1942. O primeiro, com destinação para escritórios e banco, apresenta *brises* e terraço a fim de regular a insolação e a ventilação⁵⁵. Para tal projeto, Kneese realiza uma série de estudos de conforto ambiental, deixando clara a preocupação com a qualidade da construção, questão presente em todos os edifícios que pude visitar. O Mara é o primeiro edifício residencial por ele projetado, segundo se consagrou no exame da contribuição desse arquiteto. Grande bloco ocupa parte considerável da quadra em que está implantado; com onze andares, cada um comportando onze quitinetes, traz como diferencial as jardineiras na fachada principal – o que amplia a movimentação dos cheios. No subsolo, conforme exigido por lei na época, em face da Segunda Guerra Mundial, foi construído um abrigo anti-aéreo. O Cavarú (1947), edifício para comércio e escritório em terreno exíguo, repete a utilização de *brises* verticais no controle da insolação e dos ventos. O Juruá (1955-6) é outro projeto de pequeno porte, implantado na esquina das ruas Bento Freitas e General Jardim (na diagonal oposta ao IAB), em que as pequenas unidades também possuem varandas, fator constante dos projetos residenciais do arquiteto; todos os cômodos são voltados para as fachadas com utilização nas áreas molhadas de elementos vazados.

No âmbito da produção de habitação social, destaca-se o conjunto realizado para o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), projetado em 1947 e concluído após dez anos. Localizado no centro da quadra entre as ruas

⁵⁵ O edifício foi reformado e foram retirados os *brises*, como em outras tantas edificações do período.

Japurá e Santo Amaro, apresenta, em grande medida, características semelhantes às propostas de Le Corbusier para as *Unités d'Habitation* de Marselha⁵⁶. A implantação do edifício ocupa uma área em que anteriormente estava localizado um dos mais conhecidos conjuntos de cortiços de São Paulo, denominado “Navio Parado”. A presença do complexo era tão marcante na topografia local que certas características foram incorporadas ao projeto do arquiteto, como a implantação do bloco (acompanhando, como a antiga construção, as curvas de nível) e o acesso ao prédio por meio de uma ponte (assim como era feito pelos antigos moradores)⁵⁷. Com catorze andares e um total de 245 unidades, utiliza uma série de elementos do repertório moderno: pilotis no pavimento térreo, cobertura configurada como teto-jardim (com paisagismo de Roberto Burle Marx⁵⁸), utilização de unidades duplex – visando à redução de paradas do elevador, racionalização das plantas dos apartamentos e possibilidade de introdução de mais dois andares, pelos diferentes pés-direitos empregados no piso dos quartos e no das cozinhas e salas. O corredor central, a cada dois andares, configura uma espécie de rua interna. Outro edifício de dois andares foi disposto no alinhamento da rua Japurá (local que anteriormente abrigava outros prédios encortiçados), com comércio no térreo e pequenas unidades no pavimento superior⁵⁹. Entre os dois, foi possível a criação de uma espécie de pátio ou área para recreação.

Projeto de destaque não arquitetônico, mas cultural, é a adaptação do espaço do antigo Trianon para a realização da I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizado em 1951 em parceria com Luis Saia, Jacob Ruchti e Miguel Forte⁶⁰.

⁵⁶ Projetada em 1945 e construída entre 1947-50, pode ser considerada a obra síntese de Le Corbusier, na qual o arquiteto pôde concretizar suas propostas para uma nova maneira de habitar, codificadas em cinco pontos: planta livre, fachada igualmente livre, térreo desobstruído com presença de pilotis, teto-jardim e aberturas das janelas no sentido horizontal. O programa para a unidade prevê a reprodução no edifício de vários elementos da cidade como serviços de primeira necessidade, áreas de lazer e atividades terciárias. In: ROSSETTO, Rossella. “Produção imobiliária e tipologias residenciais modernas”. Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 2002, p. 185.

⁵⁷ BONDUKI, Nabil. Habitação social e arquitetura moderna: os conjuntos residenciais dos IAPs. In: CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes & OLIVEIRA, Olívia Fernandes de. “(Re)discutindo o modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil”. Dissertação de Mestrado, FAU / UFBA, 1997, pp. 246-247.

⁵⁸ O teto-jardim posteriormente foi coberto com telhas de fibrocimento.

⁵⁹ Atualmente esta parte do conjunto se encontra fechada.

⁶⁰ A questão da autoria do pavilhão é bastante controversa. Segundo Maria Cecília França Lourenço, a partir de pesquisa realizada por Hélio Herbst no projeto mantido pela Fundação Bienal, só o nome de Luis Saia está documentado, embora jornais e catálogos acrescentem o nome de Kneese de Mello, o que já aponta uma certa notoriedade; pesquisa de Marlene Millan Acayaba indica a participação de Jacob Ruchti e Miguel Forte no projeto (não incluindo o nome de Kneese, apenas o de Luis Saia); no catálogo da mostra, o nome de Ruchti aparece como responsável pelo projeto e supervisão da museografia. Em texto de Mônica Junqueira de Camargo sobre o arquiteto Miguel Forte (novembro de 2002), o nome de Kneese também não é citado. In:

O edifício – no local em que hoje está o Masp – possuía forma de prisma retangular, encobrendo o próprio belvedere. Foi construído em madeira e tijolos, sendo posteriormente demolido. A escolha do arquiteto para tal projeto demonstra o prestígio que possuía junto a Francisco Matarazzo Sobrinho, presidente do MAM e da Bienal, e também por parte da classe artística. A localização da construção – mesmo que provisória – num local altamente destacável aponta a influência exercida pelo profissional, que pode ser verificada nas duas primeiras edições da Bienal de Arquitetura.

Projetos pontuais de destaque

Podem ser destacados como outros edifícios importantes para o centro da cidade, não só pela altura, mas por características arquitetônicas relevantes e, em alguns casos, diálogo com a paisagem existente, o Esther, o CBI-Esplanada, o Conde de Prates, a Sede do Instituto de Arquitetos do Brasil e o Copan.

É possível considerar o edifício Esther como o marco inaugural de construções modernas no centro da cidade. Projetado por Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho em 1935, e inaugurado em 1938, situa-se na avenida Ipiranga com a rua Sete de Abril. Edifício de uso misto, com lojas, escritórios, apartamentos de diferenciados tamanhos e, no subsolo, garagem e restaurante, é o primeiro prédio de porte com estrutura independente no Brasil, possibilitando grande flexibilidade interna, com plantas e fachadas livres; igualmente, é o primeiro a apresentar apartamentos duplex na cidade. O Esther, pelos detalhes internos, ornamentos como as letras e os desenhos nos vidros do térreo, corrimãos de metal cromado e material que apresenta especialmente no térreo, é descrito muitas vezes como um exemplar *art déco*, mas esses elementos não são definidores das principais características do edifício, muito mais relacionadas ao racionalismo europeu. No edifício, estão aplicados os cinco pontos de Le Corbusier: a janela corrida, a estrutura independente, os pilotis (embora o edifício não esteja desprendido do solo), a planta livre e o terraço jardim (nos dois apartamentos da cobertura). Por não ocupar o terreno completo, foi possível a

LOURENÇO, Maria Cecília França. **Museus acolhem o moderno**. São Paulo, Edusp, 1999, pp. 115-116; ACAYABA, Marlene Milan. **Branco & preto: uma história do design brasileiro nos anos 50**. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994, p. 21, e CAMARGO, Mônica Junqueira. **Arquiteto Miguel Forte, 1915-2002**. Disponível em: <[http:// www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/bases/texto158.asp](http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/bases/texto158.asp)>. Acesso em 25/05/2003.

abertura de uma nova rua, a Gabus Mendes, e construção no outro lado dessa rua de um edifício mais estreito, o Arthur Nogueira, com dez pavimentos, conhecido como "Estherzinho", também projeto de Álvaro Vital Brazil⁶¹. Construído em 1937, o projeto previa lojas no térreo, três andares com apartamentos de um dormitório (oito por andar) e os outros sete com quatro unidades por pavimento (de dois ou quatro dormitórios).

O edifício CBI-Esplanada é projeto de Lucjan Korngold datado de 1946. Contando com 33 andares, causou grande impacto na paisagem do centro da cidade, sendo, na época da construção, a maior estrutura de concreto armado do mundo, com 50.000 m². Foi o primeiro arranha-céu construído no vale do Anhangabaú, rompendo com o projeto criado por Bouvard em 1911. Talvez tenha sido o primeiro edifício no pós-guerra a ter estrutura racional perfeitamente definida, rigorosa modulação, plantas livres com andares panorâmicos a partir da utilização de panos de vidro. O segundo edifício construído no vale com altura elevada é o Conde de Prates, projeto de Giancarlo Palanti de 1952, da época em que o arquiteto chefiava o setor de projetos do escritório Alfredo Mathias. Compreende trinta pavimentos e 45.000 m² de construção, possuindo planta retangular e as quatro faces da fachada com panos de vidro⁶².

O edifício Sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Seção São Paulo, construído entre 1947-8, é fruto de concurso realizado pela seccional do instituto no estado, a fim de dotá-lo de sede própria na cidade. Realizado o certame para o projeto, julgado por Oscar Niemeyer, Firmino Saldanha e Hélio Uchôa, o projeto final denota as características da arquitetura de alguns representantes paulistas do modernismo, dada a formação de uma grande equipe em que estão presentes os responsáveis por três projetos finalistas⁶³: Roberto Cerqueira César, Galiano Ciampaglia, Hélio Duarte, Rino Levi, Jacob Ruchti, Abelardo de Souza e Zenon Lotufo. Os trabalhos foram realizados no escritório de Rino Levi. O prédio, com estrutura independente, é composto por subsolo, térreo com lojas, andar com pé-

⁶¹ *Idem* nota 9, p. 4.

⁶² *Idem* nota 9, p. 30.

⁶³ O arquiteto Miguel Forte contesta a informação afirmando que o projeto final do IAB-SP é apenas de autoria das equipes de Rino Levi (este e Roberto Cerqueira César) e da própria (Galiano Ciampaglia, Miguel Forte e Jacob Ruchti); a terceira equipe, composta por arquitetos oriundos do Rio de Janeiro (Hélio Duarte, Abelardo de Souza e Zenon Lotufo), não quis participar do projeto final por diferenças conceituais, mas exigiu a permanência dos respectivos nomes no projeto. In: ENTREVISTA de Miguel Forte. Disponível em <<http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista23.asp>>. Acesso em 23/03/2003.

direito duplo para a sede do IAB – com salão para reuniões e restaurante – e seis andares para escritórios, com subdivisões facilitadas pela estrutura independente⁶⁴.

Outro símbolo da modernidade, de novas propostas de habitação, é o edifício Copan⁶⁵ (1951). Projeto iniciado por Niemeyer em 1951, conta com 32 andares mais garagem, constituindo a maior estrutura de concreto armado da cidade, formado por um sistema de laje de transição. No projeto original, previa-se a construção de um bloco de apartamentos, com galeria no térreo dotada de lojas, cinema e teatro, e garagem no subsolo; um outro bloco seria construído no mesmo terreno, para abrigar hotel com capacidade para três mil pessoas – a partir de projeto de Henrique Mindlin –, em cujo lugar foi construído posteriormente o edifício Bradesco, projeto do arquiteto Carlos Lemos. O projeto sofreu inúmeras modificações nos dezoito anos em que a obra ficou em construção. Apesar dos problemas, sobrevive do partido original a forma curva, que respeita o formato irregular do terreno, e os *brises* horizontais que compõem a fachada voltada para a avenida Ipiranga, dando um aspecto contínuo ao conjunto.

Bibliografia consultada

ACAYABA, Marlene Milan. **Branco & preto: uma história do design brasileiro nos anos 50**. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.

ART in progress: a survey prepared for the fifteenth anniversary of the Museum of Modern Art, New York, New York, MoMA, 1944.

Azevedo, Aroldo de (org.). **A cidade de São Paulo: estudos de geografia**. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1958.

BARBOSA, Marcelo Consiglio. “A obra de Adolf Franz Heep no Brasil”. Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 2002.

BARDI, Pietro Maria. **A história do Masp**. São Paulo, Instituto Quadrante, 1992.

⁶⁴ *Idem* nota 9, p. 17.

⁶⁵ São da mesma época do projeto do Copan e do Conjunto do Parque Ibirapuera, uma série de edifícios na cidade projetados por Oscar Niemeyer, especialmente no centro: a galeria-edifício Califórnia (1951), os edifícios Montreal (1951), Eiffel (1953) e Triângulo (1955).

_____. **Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil.** São Paulo, Nobel, 1984.

BONDUKI, Nabil. "Habitação social e arquitetura moderna: os conjuntos residenciais dos IAPs". In: CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes & OLIVEIRA, Olívia Fernandes de. "(Re)discutindo o modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil". Dissertação de Mestrado, FAU / UFBA, 1997.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil.** São Paulo, Nobel, 1981.

CAMARGO, Mônica Junqueira. "Arquiteto Miguel Forte, 1915-2002". *Vitrúvio Arquitectos*. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arc000/bases/texto158.asp>>. Acesso em 25/05/2003.

CAMPOS, Maria Cristina André. "Memória urbana: mural moderno em São Paulo". Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 2001.

CAMPOS, Vitor José Baptista Campos. "O *art déco* na arquitetura paulistana: uma outra face do moderno", Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 1996.

CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. "Arquitetura no centro da cidade: edifícios de uso coletivo; São Paulo: 1930-1950". Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 1989, 2v.

CAVALCANTI, Lauro (org.). **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928 – 1960.** Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.

CHILVERS, Ian. **Dicionário Oxford de arte.** 2 ed. São Paulo, Martins Fontes, 2001.

CONSTRUTOR do mês: Eduardo Kneese de Mello. *A Construção em São Paulo* 1497, outubro de 1976.

ENTREVISTA de Miguel Forte. *Arcoweb design*. Disponível em: <<http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista23.asp>>. Acesso em 23/03/2003.

ESCRITURA da fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 15 de julho de 1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

- FICHER, Sylvia. "Rino Levi: um profissional arquiteto e a arquitetura paulistana". *Projeto* 189, setembro de 1995.
- GATI, Catherine. "Perfil do arquiteto: Franz Heep". *Projeto* 97, março de 1987.
- GOODWIN, Philip L. & SMITH, G. E. Kidder. **Brazil builds: architecture new and old 1652-1942**. New York, MoMA, 1943.
- LEME, Maria Cristina da Silva. "Revisão do Plano de Avenidas: um estudo sobre o planejamento urbano em São Paulo, 1930". Tese de Doutorado, FAU / USP, 1990.
- LEMOS, Carlos. "Arquitetura contemporânea". In: ZANINI, Walter. **História Geral da Arte no Brasil**. São Paulo, IMS, 1983, vol. 2, pp. 825-865.
- LOURENÇO, Maria Cecília França. **Museus acolhem o moderno**. São Paulo, Edusp, 1999.
- MACHADO, Lúcio Gomes. "Rino Levi". *Projeto* 46, fevereiro e março de 1993.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro, Aeroplano/Iphan, 1999.
- NASCIMENTO, Ana Paula. "MAM: museu para a metrópole". Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 2003.
- OLIVEIRA, Maria Candelária Volponi Moraes de & COSTA, Rui Alexandre Correia. "São Paulo anos 40. Geografia, história e cotidiano da cidade onde, a cada duas horas, nascia um edifício". *Cidade Cultura* 4, 1996.
- PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. "Modernizada ou moderna? A arquitetura em São Paulo, 1938-45". Tese de Doutorado, FAU / USP, 1997.
- PRÉDIO do Banespa é tombado pelo Condephaat. *O Estado de S. Paulo*, 3 jul. 2003, 3°C, p. 5.
- RASM – Revista Anual do Salão de Maio. São Paulo, Metal Leve, 1984.
- ROSSETTO, Rossella. "Produção imobiliária e tipologias residenciais modernas". Dissertação de Mestrado, FAU / USP, 2002.

SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de (org.). **A promoção privada de habitação econômica e a arquitetura moderna, 1930-1964**. São Carlos, RiMa, 2002.

SÃO Paulo 1958. São Paulo, Cia. Paulista de Força e Luz, 195[8].

SEGAWA, Hugo. "Modernidade pragmática. Uma arquitetura dos anos 1920/40 fora dos manuais". *Projeto* 191, novembro de 1995.

SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. São Paulo, Studio Nobel/ Edusp/ Fapesp, 1997.

WARCHAVCHIK, Pilon, Rino Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo, Funarte/ MLS, 1983.

XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos & CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo, Pini, 1983.